
**CONSTRUÇÃO DOS PROTÓTIPOS ATRAVÉS DA MÚSICA NO
CONTEXTO DA CULTURA MAKER: Interdisciplinaridade e geometria
dos instrumentos na educação matemática em uma escola particular de
Igarapé**

DOI: 10.5281/zenodo.14269874

Ladislene Amorim¹

AT01: Educação Infantil.

RESUMO: Construção dos protótipos através da música no contexto da cultura maker oferece uma abordagem interdisciplinar entre a música e a educação matemática no quinto ano do ensino fundamental de uma escola particular em Igarapé. A proposta visa desenvolver o raciocínio geométrico e a criatividade dos alunos por meio da construção de instrumentos musicais simples. A metodologia da cultura maker foi aplicada através da construção de protótipos de instrumentos musicais, utilizando materiais recicláveis e conceitos geométricos como volume, área e simetria. Os resultados indicaram que os alunos não só entenderam melhor os conceitos matemáticos, como também perceberam a relação entre música e geometria. O engajamento foi elevado e o aprendizado foi facilitado pela prática. A construção de instrumentos musicais, dentro dessa abordagem, mostrou-se uma estratégia eficiente para unir teoria e prática, permitindo que os alunos reconhecessem a presença da matemática no cotidiano e em outras áreas do conhecimento, como a música.

Palavras-chave: Cultura maker; Educação matemática; Geometria; Interdisciplinaridade; Música.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com Brito e Silva (2020, p. 60), "a cultura maker oferece inúmeras oportunidades de integração com a educação matemática, promovendo um ambiente de aprendizado ativo e colaborativo, onde os alunos podem explorar conceitos matemáticos de forma prática". A mesma tem ganhado destaque nos últimos anos como uma metodologia ativa que promove a aprendizagem através da construção e da experimentação prática. Dentro do contexto escolar, essa abordagem tem o potencial de integrar diversas disciplinas, como matemática, artes e música, permitindo que os alunos explorem conceitos teóricos de forma aplicada e significativa. Na educação matemática, o uso de atividades maker, como a construção de protótipos de instrumentos musicais, possibilita a aplicação de conceitos geométricos, como formas, volume, área e simetria. Além disso, essa prática estimula o desenvolvimento de

¹ Mestrando em Educação Matemática – Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)
E-mail: ladislene.amorim@ufop.aluno.edu.br
Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55>

habilidades manuais, raciocínio lógico e criatividade.

De acordo com Burns, Koski e Collins (2018, p. 45), "a interdisciplinaridade permite que os alunos façam conexões significativas entre as artes e as disciplinas STEM, enriquecendo o aprendizado e proporcionando um entendimento mais profundo dos conteúdos". Neste trabalho, o foco está na interdisciplinaridade entre arte, música e geometria, utilizando a construção de instrumentos musicais para o ensino de matemática em uma turma do quinto ano do ensino fundamental em uma escola particular no município de Igarapé. A aplicação prática da geometria através da construção de instrumentos permite aos alunos visualizarem e manipularem os conceitos de maneira concreta, facilitando o entendimento e a retenção do conteúdo.

Pesquisas recentes sugerem que a aprendizagem interdisciplinar e prática promove maior engajamento dos estudantes, além de contribuir para a formação de habilidades cognitivas e socioemocionais (ABDIAN; OLIVEIRA, 2015). Além disso, o uso de materiais recicláveis e acessíveis no contexto maker valoriza a sustentabilidade e a criatividade, elementos fundamentais na formação de cidadãos críticos e responsáveis. A cultura maker, portanto, não apenas favorece o aprendizado de conteúdos específicos, mas também incentiva a colaboração, o trabalho em equipe e a resolução de problemas.

O objetivo deste estudo é investigar como a construção de protótipos de instrumentos musicais no contexto da cultura maker pode contribuir para o ensino da geometria e para o desenvolvimento de habilidades matemáticas em alunos do quinto ano do ensino fundamental.

Papert (1993, p. 87) destaca que "a aprendizagem por meio da criação de projetos permite que as crianças desenvolvam uma compreensão mais profunda e contextualizada, ao invés de simplesmente memorizar conceitos sem aplicação prática".

2. METODOLOGIA

Este estudo utilizou uma abordagem qualitativa de caráter exploratório, com o intuito de observar o impacto da construção de protótipos musicais no aprendizado de conceitos geométricos. A pesquisa foi realizada com uma turma de 30 alunos do quinto ano do ensino fundamental de uma escola particular do município de Igarapé, em Minas Gerais. A escolha desse grupo foi motivada pela metodologia construtivista adotada pela instituição, a Escola Crescer, que promove a integração de atividades interdisciplinares e práticas, alinhadas à cultura

maker.

Os participantes foram alunos com idades entre 10 e 11 anos, e as atividades foram desenvolvidas ao longo de quatro semanas. Cada semana contou com duas horas destinadas ao projeto, no qual os alunos foram orientados a projetar e construir protótipos de instrumentos musicais, como tambores, flautas e chocalhos. Os materiais utilizados foram predominantemente recicláveis, como papelão, garrafas plásticas e madeira, com o objetivo de estimular a consciência ambiental e o reaproveitamento de recursos. Durante o processo de construção, foram introduzidos conceitos matemáticos relacionados a formas geométricas, área, volume e simetria, promovendo uma abordagem prática e concreta de temas abstratos da geometria.

A coleta de dados foi realizada por meio de observação direta das atividades em sala de aula, complementada por anotações de campo e registros fotográficos que documentam o processo de construção dos protótipos. Para uma avaliação mais profunda do impacto da atividade no aprendizado, foram solicitados aos alunos um relato da sua percepção dos conceitos e com a professora e pesquisadora deste trabalho. Nessas entrevistas, buscou-se compreender a percepção dos participantes sobre a atividade e seu impacto na compreensão dos conceitos geométricos, além de avaliar o desenvolvimento de habilidades criativas e colaborativas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados indicaram que a maioria dos alunos conseguiu aplicar os conceitos geométricos de maneira mais concreta e compreensível após a construção dos instrumentos musicais. A atividade prática facilitou a visualização de conceitos como volume e simetria, antes considerados abstratos e difíceis de entender. A utilização de materiais recicláveis também contribuiu para a conscientização ambiental, promovendo discussões sobre sustentabilidade.

Além disso, os alunos relataram que a interdisciplinaridade entre música e matemática tornou as aulas mais dinâmicas e motivadoras. A construção de instrumentos musicais proporcionou uma experiência de aprendizado mais significativa, uma vez que os conceitos matemáticos eram aplicados de maneira prática e criativa. Esses achados corroboram com estudos que afirmam que atividades maker aumentam o engajamento e a retenção de conhecimento (MARTINEZ; STAGER, 2019).

Portanto Martinez e Stager (2019, p. 32) afirmam que "o ato de inventar, experimentar e criar na sala de aula, através da cultura maker, desperta nos alunos o desejo de aprender de forma prática e significativa, preparando-os para resolver problemas do mundo real".

Do ponto de vista da professora, o projeto foi bem-sucedido em estimular o desenvolvimento de habilidades matemáticas, motoras e sociais. A construção coletiva de instrumentos musicais permitiu a colaboração entre os alunos e incentivou o desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas. A prática interdisciplinar também foi elogiada por promover uma visão mais ampla e aplicada da matemática, conectando-a a outras áreas do conhecimento.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção de protótipos de instrumentos musicais no contexto da cultura maker demonstrou ser uma metodologia capaz de contribuir para o ensino de geometria no quinto ano do ensino fundamental. A aplicação prática dos conceitos geométricos, aliada à interdisciplinaridade com a música, proporcionou uma experiência de aprendizado significativa e engajadora para os alunos, além de promover a conscientização ambiental e o trabalho colaborativo.

Esses resultados reforçam o potencial da cultura maker como uma ferramenta valiosa para a educação matemática e interdisciplinar. Futuros estudos podem explorar a replicação desta metodologia em outras áreas do conhecimento e contextos educacionais, ampliando seu impacto no desenvolvimento cognitivo e criativo dos estudantes.

REFERÊNCIAS

BRITO, T. A.; SILVA, P. C. A cultura maker e a educação matemática: interseções e possibilidades. *Revista Brasileira de Educação Matemática*, 10(1), 2020, p. 56-72. Disponível em: <https://www.revistaedumat.org.br/artigos/14567>. Acesso em: 10 set. 2024.

BURNS, T.; KOSKI, L.; COLLINS, H. *Interdisciplinarity in education: Making connections through arts and STEM*. OECD Publishing, 2018.

MARTINEZ, S.; STAGER, G. *Invent to learn: Making, tinkering, and engineering in the classroom*. 2ª ed. Torrance, CA: Constructing Modern Knowledge Press, 2019.

PAPERT, S. *The children's machine: Rethinking school in the age of the computer*. New York: Basic Books, 1993.

**I CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA**
